

УДК 336
DOI: 10.5281/zenodo.17827827

КОЧИН Михаил Сергеевич,

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград, РФ);
Кандидат экономических наук; e-mail: MKochin@kantiana.ru*

КАШПАРОВ Дмитрий Витальевич,

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград, РФ);
Кандидат экономических наук; e-mail: DKashparov@kantiana.ru*

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЦИФРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Аннотация. В статье освещаются вопросы связанные с ускорением реформирования мировой валютно-финансовой системы и переходом к цифровой экономике. Следствием этого является все более активное использование гражданами виртуальных валют и цифровых финансовых активов. Рост рынка криптовалют и цифровых финансовых активов способствует росту киберпреступности и мошеннических действий в этой среде. В результате активный рост рынка криптовалют и цифровых финансовых активов делает актуальными вопросы повышения как общей, так и цифровой финансовой грамотности.

Целью работы является изучение факторов, определяющих отношение студентов калининградских вузов к криптовалютам, цифровому рублю и влияние финансовой грамотности на использование этих инструментов в качестве объектов инвестирования и средств платежа. Методологическую основу исследования составляют методы контент-анализа, группировки и онлайн-анкетирования студентов калининградских вузов.

В статье приведены результаты исследования осведомленности студентов калининградских вузов в области криптовалют, цифровых финансовых активов, цифрового рубля и их готовности использовать данные инструменты в повседневной жизни.

Сделан вывод о достаточно высоком уровне вовлеченности этой категории населения в криптовалютный сегмент финансового рынка и низкий уровень информированности и готовности использовать цифровой рубль, что препятствует его активному внедрению в национальной экономике. При этом абсолютное большинство опрошенных считает необходимым государственное регулирование этого сегмента финансового рынка со стороны Банка России.

Ключевые слова: финансовая грамотность, цифровая финансовая грамотность, цифровой рубль, криптовалюты

Для цитирования: Кочин, М.С., Кашпаров, Д. В. Оценка уровня цифровой финансовой грамотности студентов вузов на современном этапе / М. С. Кочин, Д. С. Кашпаров // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19 № 3. С. 41–50. DOI: 10.5281/zenodo.17827827.

Статья поступила в редакцию: 08.10.2025.

Статья принята к публикации: 01.12.2025.

UDC 336
DOI: 10.5281/zenodo.17827827

Mikhail S. Kochin,

*Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Economics; e-mail: MKochin@kantiana.ru*

Dmitry V. KASHPAROV,

*Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Economics; e-mail: DKashparov@kantiana.ru*

ASSESSMENT OF THE DIGITAL FINANCIAL LITERACY LEVEL OF UNIVERSITY STUDENTS AT THE PRESENT STAGE

Abstract. *The paper highlights issues related to the acceleration of the global monetary and financial system's reform and the transition to a digital economy. As a result, citizens are increasingly using virtual currencies and digital financial assets. The growth of the cryptocurrency and digital financial asset market has led to an increase in cybercrime and fraudulent activities in this environment. Consequently, the rapid growth of the cryptocurrency and digital financial asset market has highlighted the need for increased financial literacy, both in general and in the digital realm. The purpose of the work is to study the factors that determine the attitude of Kaliningrad university students to cryptocurrencies, the digital ruble, and the impact of financial literacy on the use of these instruments as investment objects and means of payment. The study is based on content analysis, grouping, and online questionnaires conducted among Kaliningrad university students. The article presents the results of a study on the awareness of Kaliningrad university students about cryptocurrencies, digital financial assets, the digital ruble, and their willingness to use these tools. The study concluded that this category of the population is highly involved in the cryptocurrency segment of the financial market, but they have low levels of awareness and willingness to use the digital ruble, which hinders its active implementation in the national economy. However, the vast majority of respondents believe that the Bank of Russia should regulate this segment of the financial market.*

Keywords: *financial literacy, digital financial literacy, digital ruble, cryptocurrencies.*

For citation: Kochin, M.S., Kashparov, D.V. (2025). Sports tours as a technology for differentiating offers in the Russian tourism market. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(3), 41–50. DOI: 10.5281/zenodo.17827827. (In Russ.).

Article History

Submitted: 2025/10/08.

Accepted: 2025/12/01.

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Финансовая грамотность и цифровая финансовая грамотность являются одними из важнейших аспектов жизнедеятельности современного человека и общества [3, с. 105].

Последние годы характеризуются ускорением реформирования мировой валютно-финансовой системы и переходом к цифровой экономике. Одним из существенных элементов современной финансовой системы являются криптовалюты и цифровые финансовые активы. Россия является одним из важных игроков на рынке криптовалюты в мире.

Целью работы является исследование степени осведомленности студентов калининградских вузов в области криптовалют, цифрового рубля и их готовности использовать данные инструменты в повседневной жизни.

Объектом настоящего исследования является цифровая финансовая грамотность населения, предметом – анализ различных аспектов цифровой финансовой грамотности студентов калининградских вузов.

Материалы и методы

При проведении исследования использовались следующие методы: контент-анализ, группировки, онлайн-анкетирование студентов калининградских вузов.

Результаты и обсуждения

От уровня компетенций и навыков в сфере финансовой грамотности в значительной степени зависит финансовое благополучие человека и его семьи.

В России решение задач повышения финансовой грамотности населения реализуется в рамках обновленной в конце 2023 года

«Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года»¹.

Последние годы характеризуются ускорением реформирования мировой валютно-финансовой системы и переходом к цифровой экономике. В рамках цифровизации наблюдается все более активное внедрение в национальный и международный платежный оборот виртуальных валют [2].

Рост популярности криптовалют побудил центральные банки многих стран мира рассмотреть возможность выпуска своих собственных цифровых валют, чтобы конкурировать с криптовалютами и не подвергать риску стабильность финансовой системы.

Цифровые валюты центральных банков (CBDC) – это цифровые версии национальных валют, выпускаемые и контролируемые центральными банками. В отличие от криптовалют, CBDC является официальным обязательством государства и обеспечивается его финансовой системой.

Правовые основы использования цифрового рубля как новой формы валюты закреплены в законах № 339ФЗ и № 340ФЗ. Основные положения вступили в силу с 1 августа 2023 года, что позволило Банку России и коммерческим банкам начать пилотное тестирование реальных цифровых рублей.

15 июля 2025 года Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон о поэтапном массовом внедрении цифрового рубля. Президент подписал этот закон 23 июля 2025 года – массовое внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября 2026 года, сначала в крупнейших банках и торговых сетях с выручкой больше 120 млн рублей с последующим расширением до всех продавцов и банков к 2028 году².

1 Стратегия повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. [Электронный ресурс]. URL: https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=304737-rasporyazhenie_pravitelstva_rossiiskoi_federatsii_ot_24.10.2023__2958-r_ob_utverzhdenii_strategii_povysheniya_finansovoi_gramotnosti_i_formirovaniya_finansovoi_kultury_do_2030_goda (Дата обращения: 24.09.2025)

2 Федеральный закон от 23.07.2025 г. № 248-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202507230045> (Дата обращения: 24.09.2025).

С 1 октября 2025 года стартует первый этап. Цифровой рубль начнут использовать для части федеральных расходов и отдельных социальных пособий¹.

Необходимо отметить, что использование цифрового рубля гражданами с достаточным или высоким уровнем финансовой грамотности будет способствовать дальнейшему развитию финансовой системы нашей страны [9].

По данным последнего исследования НАФИ, проведенного в августе 2024 года, с каждым годом уровень знаний россиян о финансах становится чуть выше².

При этом, согласно данным портала SuperJob, проводившем опрос экономически активных граждан и опубликовавшем результаты этого исследования в июле 2025 года, у 38 % опрошенных отсутствовали сбережения, а средний срок, на который хватает имеющихся сбережений, в случае потери дохода составляет 4,1 месяца³.

В этой связи активность российских граждан на рынках криптовалют, на наш взгляд, объясняется в том числе низким уровнем финансовой грамотности и ростом склонности к риску при недостатке личных финансовых средств на общем фоне снижения банковских процентных ставок.

Рост интереса и активности граждан на рынке криптовалют и ЦФА вызвал резкую эскалацию киберпреступности и мошеннических действий в этой сфере. В определенном смысле этому способствует и наращивание темпов цифровизации в нашей стране. Помимо очевидных преимуществ, она одновременно повышает риски информационной безопасности для граждан и организаций. По мнению экспертов, в этой сфере в 2025 году фиксируется существенное увеличение кибератак на бизнес

и население, при этом отмечается не только значительное увеличение фишинговых кампаний, но и усложнение целевых атак, а также все более активное использование схем с задействованием искусственного интеллекта.

Бурное развитие рынка криптовалют и ЦФА стимулирует исследование влияния финансовой грамотности на использование гражданами криптовалют и ЦФА в качестве объекта инвестирования и средства платежа [8, 11, 12].

Среди зарубежных подходов к оценке уровня финансовой грамотности в этой сфере стоит отметить предложенную в 2023 году специалистами Университета Цинциннати (США) «шкалу криптограмотности» (CLS), которая должна помочь стандартизировать и измерить экономические и финансовые знания, связанные с пониманием потребителями и политиками криптовалют и связанных с ними технологий. При создании CLS криптовалютная грамотность рассматривалась отдельно от общей финансовой грамотности. Исследователи изучили различные аспекты работы с криптовалютами и выделили базовые требования к знаниям, которые, по их мнению, необходимы для демонстрации базового понимания по 10 вопросам, которые позволяют зафиксировать опыт взаимодействия с цифровыми активами. Хотя вопросы не были опубликованы, анализ опубликованных материалов показывает, что вопросы при оценке по «шкале криптограмотности» касаются, в частности, количества различных криптовалют во владении, продолжительности владения криптовалютами, времени, уделяемого изучению информации про криптовалюты, мотивов и методов приобретения криптовалют⁴.

Подобно цифровой грамотности и финансовой грамотности, цифровая финансовая

1 С 1 октября 2025 года пособия и пенсии будут выплачивать в цифровых рублях. Что это значит для получателей [Электронный ресурс]. URL: www.banki.ru/news/daytheme/?id=11016268

2 Финансовая грамотность россиян [Электронный ресурс]. URL: <https://nafi.ru/projects/finansy/finansovaya-gramotnost-rossiyan-2024/> (Дата обращения: 24.09.2025)

3 Объем накоплений россиян хватит в среднем на 4 месяца без зарплаты. У 4 из 10 нет сбережений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.superjob.ru/research/articles/115406/obema-nakoplenij-rossiyan-hvatit-v-srednem-na-4-mesyaca-bez-zarplaty/> (Дата обращения: 24.09.2025)

4 Ученые разработали шкалу для измерения знаний в области криптоэкономики [Электронный ресурс]. URL: <https://coinspaidmedia.com/ru/news/scientists-developed-method-measuring-crypto-literacy/> (Дата обращения: 24.09.2025)

грамотность представляет собой многомерное понятие¹.

Несмотря на большое количество публикаций по этой теме, в настоящее время отсутствует общепризнанное определение данного термина [10].

В Калининградской области регулярно проводятся исследования уровня финансовой грамотности и цифровой финансовой грамотности среди различных категорий населения [1, 5, 6, 7].

Авторами среди студентов калининградских вузов в феврале – марте 2025 года проводилось исследование выявления степени осведомленности этой категории населения в области криптовалют, цифрового рубля и их готовности использовать данные инструменты в повседневной жизни.

В исследовании, проводившемся методом анонимного онлайн-опроса, приняло участие 192 респондента, из которых 53 составили обучающиеся АНООВО «Калининградский институт управления» и 139 – студенты ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта».

Основные результаты исследования представлены ниже.

На рис. 1 приведены результаты ответа на вопрос «Какой способ оплаты товаров (услуг) вы считаете наиболее предпочтительным?».

Как видно из представленных результатов, среди предпочтительных способов оплаты у студентов лидируют «оплата с помощью технологии NFC», «оплата по QR-коду» и «оплата банковской картой» – 29 %, 27 % и 22 %

Рис. 1. Результаты ответа на вопрос «Какой способ оплаты товаров (услуг) вы считаете наиболее предпочтительным?», % ответов

Fig. 1 – Results of the response to the question «Which payment method for goods (services) do you consider the most preferable? », % of responses

1 OECD. [Электронный ресурс]. URL: http://G20/OECD_INFE_report_on_adult_financial_literacy_in_G20_countries (link is external). (Дата обращения: 24.09.2025)

соответственно. В совокупности они составили более ¼ всех вариантов ответов (78 %). Оплата наличными деньгами, по всей видимости, уже воспринимается как определенный анахронизм (3 %), а криптовалютой (2 %) и цифровым рублем (1 %) – еще пока как экзотика.

Исследование показало достаточно высокую, на наш взгляд, долю студентов, которые не просто слышали о криптовалютах, а имеют опыт работы с ними, в основном в качестве объекта инвестирования – 28 % респондентов положительно ответили на этот вопрос.

Среди криптовалют, которые оказались наиболее популярными у молодежи, лидируют Bitcoin (BTC) – 82 % ответов, Ethereum (ETH) – 73 % и самый популярный стейблкоин, цена которого привязана к американскому доллару – Tether (USDT) – 54 % ответов.

Результаты ответа на вопрос «С какими криптовалютами вы работали (множественный выбор)?» приведены на рис 2.

Необходимо отметить, что при достаточно большой доле студентов, работавших с криптовалютами, у них наблюдаются серьезные пробелы в понимании сложных концепций, связанных с этой сферой. В частности, респондентам предлагалось в развернутом виде пояснить функцию приватного (частного, закрытого) ключа и суть стейкинга (staking) в криптовалюте. Только 12 % опрошенных из числа респондентов, ответивших, что они работали с криптовалютами, смогли правильно ответить на один или оба этих вопроса.

Если о криптовалютах уровень осведомленности у студентов оказался достаточно высоким, то в отношении цифрового рубля картина

Рис. 2. Результаты ответа на вопрос «С какими криптовалютами вы работали (множественный выбор)?», % ответов

Fig. 2. Results of the response to the question «Which cryptocurrencies have you worked with? (multiple choice)», % of responses

наблюдается прямо противоположная: 84 % опрошенных не смогли сформулировать даже двух позиций при ответах о преимуществах и недостатках для потребителя этой новой формы денег в России, 64 % респондентов не хотят пользоваться цифровым рублем (рис. 3).

В табл. 1 приведены результаты дополнительного опроса об уровне осведомленности респондентов о цифровом рубле (ответы на

предлагаемые вопросы строились по бинарной системе: да/нет).

Как видно по данным табл. 1, информированность молодежной аудитории о цифровом рубле остается на низком уровне, что, на наш взгляд, будет препятствовать его активному внедрению в национальной экономике.

На рис. 4 приведены результаты опроса студентов о необходимости регулирования рынка

Рис. 3. Результаты ответа на вопрос «Готовы ли вы перейти на расчеты в цифровых рублях?», % ответов
Fig. 3. Results of the response to the question «Are you ready to switch to payments in digital rubles?», % of responses

Табл. 1. Результаты углубленного опроса студентов об уровне их осведомленности о цифровом рубле
Table 1. Results of a profound survey of students on their level of awareness about the digital ruble

Вопрос	Правильные ответы, %	Неправильные ответы, %
Россия – первое государство, внедряющее цифровую валюту в финансовую систему?	68	32
Операции с цифровым рублем будут доступны только юридическим лицам?	81	19
Соотношение цифрового и наличного рубля составляет 1:1?	63	37
Можно ли переводить цифровой рубль в безналичный?	38	62
Можно ли снять наличные с цифрового кошелька?	44	56
Среднее значение	59	41

Рис. 4. Результаты ответа на вопрос «Необходимо ли, на ваш взгляд, регулирование рынка криптовалют?», % ответов и если да, то «Кто должен заниматься регулированием рынка криптовалют?», % ответов

Fig. 4. Results of the response to the question «Do you think regulation of the cryptocurrency market is necessary?», % of responses; and, if «yes», «who should regulate the cryptocurrency market?», % of responses

криптовалют. Как видно из полученных результатов, абсолютное большинство опрошенных считает необходимым государственное регулирование этого сегмента финансового рынка, при этом основным регулирующим органом в этой сфере в нашей стране должен быть Банк России.

Однако, несмотря на это, 64 % опрошенных считают, что цифровой рубль нужно вводить в национальный и 82 % – в международный платежный оборот.

Выводы и заключение

Последние годы характеризуются ускорением реформирования мировой валютно-финансовой системы и переходом к цифровой экономике. В рамках цифровизации наблюдается все более активное внедрение в национальный и международный платежный оборот виртуальных валют. В этой связи особое внимание научного сообщества привлекает тема цифровой финансовой грамотности.

По данным различных исследований, с каждым годом уровень финансовой грамотности россиян растет, при этом люди в возрасте от 30 до 59 лет в целом более финансово грамотны, чем молодые, чей возраст от 18 до 29.

Активность российских граждан на рынках криптовалют, на наш взгляд, объясняется в том числе низким уровнем финансовой грамотности и ростом склонности к риску при недостатке личных финансовых средств на общем фоне снижения банковских процентных ставок.

В феврале – марте 2025 года авторами было проведено исследование степени осведомленности студентов калининградских вузов в области криптовалют, цифрового рубля и их готовности использовать данные инструменты.

Результаты исследования показали достаточно высокий уровень вовлеченности этой категории населения в криптовалютный сегмент финансового рынка, с одной стороны, и низкий уровень информированности и готовности использовать цифровой рубль, с другой. При этом абсолютное большинство опрошенных считает

необходимым государственным регулирование этого сегмента финансового рынка, а основным регулирующим органом в этой сфере, по мнению респондентов, в нашей стране должен

быть Банк России. Исследование также выявило у студентов низкий уровень знаний о цифровом рубле, что препятствует его активному внедрению в национальной экономике.

Список источников

1. Алтунина В. В. Изучение финансовой грамотности студентов неэкономических специальностей вуза / В. В. Алтунина, Д. В. Кашпаров, Н. Ю. Лукьянова // Перспективы науки и образования. – 2023. – № 2(62). – С. 50–65. – DOI 10.32744/pse.2023.2.3. – EDN QZGERA.
2. Андреева Е. Л. Процессы дигитализации как драйвер экономического развития: опыт мировых и российских крупнейших компаний / Е. Л. Андреева, П. Л. Глухих, С. С. Красных // Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление. – 2020. – № 2. – С. 5–23.
3. Белокрылова О. С. Финансовая грамотность в мире цифровой экономики (региональный аспект) / О. С. Белокрылова, В. П. Кузнецова, Л. П. Вардомацкая // Государственное и муниципальное управление: ученые записки. – 2021. – № 1. – С. 102–107.
4. Быстрова Н. В. Финансовая грамотность молодежи в условиях цифровой экономики / Н. В. Быстрова, Е. А. Уракова, Е. Н. Назарова // Проблемы современного педагогического образования. – 2022. – № 77–1. – С. 87–90. – EDN QFRKCW
5. Кочин М. С. Оценка финансовой грамотности населения Калининградской области в 2022 году. Проблемы межрегиональных связей / М. С. Кочин / Научно-исследовательский центр имени П. А. Румянцева «Мысль», Междунар. ин-т полит. наук (Клайпеда), Московский финансово-юридический университет МФЮА; Клайпеда; Калининград: Аксиос, 2022. – С. 25–28. – Вып. 20. В. И. Кулаков [и др.]; сост. и ред. В. А. Шахов. – Москва; Клайпеда; Калининград, 2022. – ISSN 2414-5734.
6. Кочин М. С. Современные проблемы оценки уровня финансовой грамотности студентов колледжей и вузов. Проблемы межрегиональных связей / М. С. Кочин, В. В. Кафидов / Научно-исследовательский центр имени П. А. Румянцева «Мысль», Междунар. ин-т полит. наук (Клайпеда), Московский финансово-юридический университет МФЮА; Клайпеда; Калининград: Аксиос, 2023. – Стр. 23–27. – Вып. 21. В. И. Кулаков [и др.]; сост. и ред. В. А. Шахов. – Москва; Клайпеда; Калининград, 2023. – ISSN 2414-5734.
7. Кочин М. С. Финансовая грамотность, цифровизация и их влияние на жизнь современной молодежи. Инновации и инвестиции, № 4, Москва, 2025. – ISSN 2307-180X. – С. 427–430.
8. Кувшинова Ю. А. Повышение финансовой грамотности населения как фактор доступности цифровых финансовых услуг / Ю. А. Кувшинова // Инновационное развитие экономики. – 2023. – № 3(75). – С. 198–207. – DOI 10.51832/2223798420233198. – EDN JTYGLB.
9. Кудряшова Е. В. Цифровой рубль и финансовая грамотность общества / Е. В. Кудряшова // Банковское право. – 2022. – № 4. – С. 28–34. – DOI 10.18572/1812–3945–2022–4–28–34. – ED VEDZRN.
10. Масюк Н. Н., Герасимова А. А., Бушуева М. А. Цифровая финансовая грамотность и цифровые финансовые компетенции в управлении знаниями / Н. Н. Масюк, А. А. Герасимова, М. А. Бушуева // Креативная экономика. – 2023. – Том 17. – № 5. – С. 1637–1654. DOI:10.18334/се.17.5.117759.
11. Digital financial literacy, current behavior of saving and spending and its future foresight / M. Setiawan, N. Effendi, T. Santoso, W. Dewi, M. Sapulette // Economics of Innovation and New Technology. – 2022. – V. 31. – P. 320–338. DOI: <https://doi.org/10.1080/10438599.2020.1799142>
12. The interplay of skills, digital financial literacy, capability, and autonomy in financial decision making and well-being / P. Kumar, R. Pillai, N. Kumar, M. Tabash // Borsa Istanbul Review. – 2022.

References

1. Altunina, V.V., Kashparov, D.V., & Lukyanova, N.Yu. (2023). Izuchenie finansovoy gramotnosti studentov neekonomicheskikh spetsialnostey vuza [Studying financial literacy of university students of non-economic specialties]. *Perspektivy nauki i obrazovaniya [Perspectives of Science and Education]*, 2(62), 50–65. (In Russ.).
2. Andreeva, E.L., Glukhikh, P.L., Krasnykh, S.S. (2020). Protsessy digitalizatsii kak drayver ekonomicheskogo razvitiya: opyt mirovykh i rossiyskikh krupneyshikh kompaniy [Digitalization processes as a driver of economic development: experience of the global and Russian largest companies]. *Izvestiya Dalnevostochnogo federalnogo universiteta. Ekonomika i upravlenie [The bulletin of the Far Eastern Federal University. Economics and Management]*, 2, 5–23. (In Russ.).
3. Belokrylova, O.S., Kuznetsova, V.P., Vardomatskaya, L.P. (2021). Finansovaya gramotnost v mire tsifrovoy ekonomiki (regionalnyy aspekt) [Financial literacy in the world of digital economy (regional dimension)]. *Gosudarstvennoe i munitsipalnoe upravlenie: uchenye zapiski [Public and Municipal Administration: Scientific Notes]*, 1, 102–107. (In Russ.).
4. Bystrova, N.V., Urakova, E.A., Nazarova, E.N. (2022). Finansovaya gramotnost molodezhi v usloviyakh tsifrovoy ekonomiki [Financial literacy of youth in the digital economy conditions]. *Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya [Problems of Modern Teacher Education]*, 771, 87–90. (In Russ.).
5. Kochin, M.S. (2022). Otsenka finansovoy gramotnosti naseleniya Kaliningradskoy oblasti v 2022 godu. [Assessment of financial literacy of Kaliningrad region population in 2022]. In: Shakhov, V.A., Kulakov, V.I. et al. *Problemy mezhhregionalnykh svyazey [Problems of interregional relations]*, 20. Moscow, Kaliningrad: P. A. Rumyantsev Research Center «Thought», International Institute of Political Sciences (Klaipėda), Moscow University of Finance and Law MFUA, 25–28. ISSN 24145734. (In Russ.).
6. Kochin, M.S., Kafidov, V.V. (2023). Sovremennye problemy otsenki urovnia finansovoi gramotnosti studentov kolledzhei i vuzov [Modern Problems of Assessing the Level of Financial Literacy among College and University Students]. In: Shakhov, V.A., Kulakov, V.I. et al. *Problemy mezhhregionalnykh svyazey [Problems of interregional relations]*, 21. Moscow, Kaliningrad: P. A. Rumyantsev Research Center «Thought», International Institute of Political Sciences (Klaipėda), Moscow University of Finance and Law MFUA, 23–27. ISSN 24145734. (In Russ.).
7. Kochin, M.S. (2025). Finansovaya gramotnost, tsifrovizatsiya i ikh vliyanie na zhizn sovremennoy molodezhi [Financial literacy, digitalization and their impact on the life of modern youth]. *Innovatsii i investitsii [Innovations & Investments]*, 4, 427–430. ISSN 2307180X. (In Russ.).
8. Kuvshinova, Yu.A. (2023). Povyshenie finansovoy gramotnosti naseleniya kak faktor dostupnosti tsifrovyykh finansovykh uslug [Improving financial literacy of the population as a factor in the accessibility of digital financial services]. *Innovatsionnoe razvitie ekonomiki [Innovative Development of Economy]*, 3(75), 198–207. (In Russ.).
9. Kudryashova, E.V. (2022). Tsifrovoy rubl i finansovaya gramotnost obshchestva [Digital ruble and financial literacy of society]. *Bankovskoe pravo [Banking Law]*, 4, 28–34. (In Russ.).
10. Masyuk, N.N., Gerasimova, A.A., & Bushueva, M.A. (2023). Tsifrovaya finansovaya gramotnost i tsifrovye finansovye kompetentsii v upravlenii znaniyami [Digital financial literacy and digital financial competencies in knowledge management]. *Kreativnaya ekonomika [Creative Economy]*, 17(5), 1637–1654. (In Russ.).
11. Setiawan, M., Effendi, N., & Santoso, T., et al. (2022). Digital financial literacy, current behavior of saving and spending and its future foresight. *Economics of Innovation and New Technology*, 31, 320–338. DOI: <https://doi.org/10.1080/10438599.2020.1799142>
12. Kumar, P., Pillai, R., Kumar, N., & Tabash, M. (2022). The interplay of skills, digital financial literacy, capability, and autonomy in financial decision making and well-being. *Borsa Istanbul Review*.